

HUQUQIY AXBOROT TIZIMLARIDA MAXFIYLIK VA SHAXSIY MA'LUMOTLARNI HIMOYA QILISH

Shukurova Robiyabonu Xusan qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

e-mail:shukurovarobiya001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17600886>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

shaxsiy ma'lumot, maxfiylik, GDPR, elektron hukumat, integratsiya, axborot resurslari, identifikatsiya, CJEU.

ABSTRACT

Huquqiy axborot tizimlarida maxfiylik hamda shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi juda muhim ahamiyat kasb etuvchi dolzarb mavzulardan biriga aylanib kelmoqda. Zamonaviy raqamli davrda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va axborot maxfiyligini ta'minlash milliy va xalqaro huquq tizimlarining eng asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada O'zbekiston huquqiy axborot tizimlarida ma'lumotlarni himoya qilishning huquqiy mexanizmlari tahlil qilinadi. Mazkur tahlilda, O'zbekiston Respublikasining "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida", "Axborotlashtirish to'g'risida", "Elektron hukumat to'g'risida"gi qonunlari hamda Yevropa Ittifoqining GDPR, Yevropa Kengashining 108-konvensiyasi va Yevropa Ittifoqi Adliya sudi amaliyoti o'rganilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning huquqiy bazasi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun mustahkam asos yaratib, xalqaro standartlar bilan mos keladi va shaxslarning raqamli muhitdagi ma'lumotlarini boshqarish va himoya qilish huquqlarini kafolatlaydi. Milliy va xalqaro normalarni uyg'unlashtirish O'zbekistonda xavfsiz, shaffof va barqaror raqamli tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

KIRISH:

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanayotgan davrda barcha sohalarning tizimlarida maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Huquqiy axborot tizimlarida maxfiylik bu shaxs o'ziga tegishli shaxsiy ma'lumotlar ustidan nazorat qilish huquqiga ega bo'lishi kerakligi haqidagi tamoyildir. Ushbu tamoyilga ko'ra, shaxs tashkilotlar uning ma'lumotlarini qanday yig'ishi, saqlashi va foydalanishini o'zi belgilash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Jumladan, sud, prokuratura va bir qator davlat organlari bilan birgalikda davlat xizmatlari kabi sohalarda axborot tizimlari keng qo'llanilishi natijasida katta hajmdagi ma'lumotlar raqamli muhitda to'planmoqda. Bu esa barcha tarmoqlarda maxfiylik zaruratini oshiradi. So'nggi yillarda kiberhujumlar va ma'lumotlarning oshkora aniqlanishi ortib borishi axborot xavfsizligi siyosatini yanada mustahkamlanishini talab etadi. Shuningdek, Shaxsiy ma'lumotlar — identifikatsiya qilingan yoki identifikatsiya qilinishi mumkin bo'lgan real

(jismoniy) shaxsga oid har qanday axborotni anglatadi. Shaxsiy hayot daxlsizligi tamoyili asosida, fuqarolarning ma'lumotlarini himoya qilish har bir demokratik davlatning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz bo'ylab elektron hukumat tizimlari rivojlanayotganligi hamda xalqaro standartlarga moslashish jarayoni amalga oshar ekan, barcha tizimlarda maxfiylik va himoya kuchi kundan-kunga oshib boradi. Shu bois, huquqiy axborot tizimlarida raqamlashtirish orqali maxfiylik saqlanmoqda. Shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi esa kuchaytirilmoqda. Shu sababdan dunyo hamjamiyati bo'ylab huquq tizimlarida axborot maxfiyligi va shaxsiy ma'lumotlarning himoyasini takomillashtirish yuzasidan bir qator hujjatlar qabul qilinib amalga oshirilmoqda.

METODLAR

Huquqiy axborot tizimlarida maxfiylik va har bir davlat fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlari himoyasi qiyosiy hamda huquqiy asoslarda taqqoslanadi. Shu bilan birga maxfiylik va muhofaza tizimlarini milliy tajribada hamda xalqaro amaliyot bilan solishtirishdan iborat. Yuqorida keltirilgan masalalar yuzasidan bosh qomusiy hujjat hisoblangan Konstitutsiya ham shaxsiy daxlsizlik huquqi asosida e'tirof etilgan ma'lumotlarning sir saqlanishini ham yaqqol o'zida aks ettirgan.. Shu bilan birga "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonun va "Elektron hukumat to'g'risida"gi qonunlar asosida huquqiy axborot tizimlarida maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi belgilab qo'yilgan va unga muvofiq amalga oshiriladi. Xalqaro tajriba asosidagi muhim hujjatlarga keladigan bo'lsak, Yevropa Ittifoqining ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha reglamenti (GDPR) General data protection regulation, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha eng keng qamrovli va qat'iy hujjat hisoblanadi. GDPR talablari shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish jarayonlarini tartibga soladi. Shuningdek Yevropa Kengashining "Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida"gi (Convention 108 deb ataluvchi) konvensiyasi ham shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish asoslarini kafolatlaydi. Shu bilan birgalikda, Yevropa Ittifoqi Adliya sudi (Court of Justice of the European Union — CJEU) Yevropa Ittifoqi Asosiy huquqlar xartiyasi (Charter of Fundamental Rights of the European Union — CFREU)da mustahkamlangan shaxsiy hayot daxlsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish huquqini ta'minlash borasida sezilarli darajada faoliyat olib bordi.

NATIHALAR

Dunyo hamjamiyati bo'ylab qabul qilingan barcha hujjatlar o'z yurisdiksiyasi ostidagi samarali tizimlarni amalga oshirilishini ko'zda tutadi. Xususan mamlakatimizda e'tirof etilgan eng ahamiyatli qonunlardan biriga keladigan bo'lsak, "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonunga muvofiq shaxsga doir ma'lumotlar — muayyan jismoniy shaxsga taalluqli bo'lgan yoki uni identifikatsiya qilish imkonini beradigan, elektron tarzda, qog'ozda va (yoki) boshqa moddiy jismda qayd etilgan axborot¹. Ushbu Qonunning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

inson va fuqaroning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etish;

shaxsga doir ma'lumotlarga ishlov berish maqsadlari va usullarining qonuniyligi;

shaxsga doir ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligi;

shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiyligi va himoya qilinganligi;

subyektlar, mulkdorlar va operatorlar huquqlarining tengligi;

shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligi.

¹ O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuni.

Davlat shaxsga doir ma'lumotlarning himoya qilinishini kafolatlaydi. Mulkdor va (yoki) operator, shuningdek uchinchi shaxs shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha quyidagilarni ta'minlaydigan huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko'radi:

subyektning o'z shaxsiy hayotiga aralashuvdan himoya qilinish huquqi amalga oshirilishini;

shaxsga doir ma'lumotlarning yaxlitligini va but saqlanishini;

shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiyligiga rioya etilishini;

shaxsga doir ma'lumotlarga qonunga xilof ravishda ishlov berilishining oldi olinishini. Shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiyligi Subyektning roziligisiz yoki boshqa qonuniy asos mavjud bo'lmagan holda shaxsga doir ma'lumotlarni oshkor etish va tarqatishga yo'l qo'yilmasligi to'g'risida mulkdor va (yoki) operator yoki shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga ruxsat olgan boshqa shaxs tomonidan rioya etilishi majburiy bo'lgan talab shaxsga doir ma'lumotlarning maxfiyligidir. Mulkdor va (yoki) operator hamda shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga ruxsat olgan boshqa shaxslar subyektning roziligisiz shaxsga doir ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor etmasligi va tarqatmasligi shart. Mazkur qonunning natijasi shuni ko'rsatadiki, "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun mamlakatda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning huquqiy poydevorini shakllantirgan eng muhim asoslardan biridir. Qonun shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatishning huquqiy mezonlarini belgilash orqali davlat organlari, tashkilotlar va xususiy subyektlar faoliyatini yagona standartlar asosida muvofiqlashtiradi. Mazkur huquqiy tartibot shaxsning o'z ma'lumotlari ustidan nazorat qilish huquqini kafolatlaydi, rozilik, ma'lumotlarni minimallashtirish, maqsadlilik va oshkoralik kabi asosiy tamoyillarni mustahkamlaydi. Shuningdek yuqorida ta'kidlab o'tilgan "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonunning maqsadini ham aytish lozim. Ushbu Qonunning maqsadi axborotlashtirish, axborot resurslari va axborot tizimlaridan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat². Ushbu qonunning natijasi shuni ko'rsatadiki, mamlakatda raqamli axborot makonini tartibga soluvchi asosiy huquqiy hujjatlardan biri sifatida shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlashda umumiy huquqiy standartlarni shakllantiradi. Qonun axborot egalarining huquqlari va majburiyatlarini aniq belgilash orqali axborot resurslari, axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalarida shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizligi va xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Qonunning shu jihati raqamli makonda shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlashning xavfsizligini oshiradi, elektron xizmatlar va axborot tizimlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Milliy tajriba asosida qabul qilingan yana bir asosiy hujjatlardan biri O'zbekiston Respublikasining "Elektron hukumat to'g'risida"gi qonunda ta'kidlanishicha Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari elektron davlat xizmatlari ko'rsatishda foydalaniladigan axborot tizimlari va axborot resurslarining axborot xavfsizligini ta'minlashi shart. Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlari shaxsga doir ma'lumotlar, shuningdek davlat sirlarini yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirni tashkil etuvchi ma'lumotlar muhofaza qilinishini va ulardan ruxsatsiz foydalanishning oldi olinishini ta'minlash yuzasidan zarur tashkiliy-texnik choralar ko'radi. Elektron davlat xizmatlari ko'rsatuvchi davlat organlarining axborot tizimlarida va axborot resurslarida saqlanadigan shaxsga doir ma'lumotlardan ular qaysi ariza beruvchiga taalluqli bo'lsa, o'sha ariza beruvchining roziligi bilan ularga ishlov berish, ularni uzatish va olish uchun foydalaniladi, bundan qonun hujjatlarida belgilangan hollar mustasno.³ O'rganish jarayonida aniqlanishicha, ushbu qonunchilik shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi, ma'lumotlar ustidan nazorat, ularning shaffof qayta ishlanishi va davlat organlari faoliyatida ochiqlik tamoyillariga tayanadi. Elektron hukumat tizimi orqali ko'rsatilayotgan xizmatlar fuqarolarning raqamli makonda o'z huquqlarini amalga oshirishiga,

²² O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonuni.

³ O'zbekiston Respublikasining "Elektron hukumat to'g'risida"gi qonuni.

ma'lumotlardan foydalanishda ishonchlilik va xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Shuningdek, axborot tizimlari o'rtasidagi integratsiya va elektron xizmatlar jarayonida ma'lumotlarning boshqarilishi tartibga solingani fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari bilan bog'liq jarayonlarning sifat jihatdan yaxshilanishiga olib kelmoqda. Mavzuning yana bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan qismi xalqaro tajribada maxfiylik hamda shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi, mavjud huquqiy asoslar nuqtayi nazaridan qaralganda, Yevropa Ittifoqining reglamenti (GDPR) shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik bo'yicha eng so'nggi va eng keng qamrovli tartibga solish tizimidir. U eng yaxshi xalqaro amaliyotlar uchun yangi mezon sifatida e'tirof etilib, shu sohada global yondashuvlarni shakllantirishda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Avvaldan mavjud bo'lgan tamoyillarga (masalan, OECD Maxfiylik Tamoyillari)ga asoslangan holda, GDPR bugungi kunda dunyoning ko'plab davlatlari uchun asosiy huquqiy yo'nalish bo'lib qolmoqda⁴. Shuningdek Yevropa Kengashining "Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida"gi konvensiyasining 7-moddasiga binoan Ma'lumotlarni maxfiylik darajasi yuzasidan avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bazasida saqlanayotgan shaxsiy ma'lumotlarni tasodifiy yoki ruxsatsiz yo'q qilinishdan, tasodifiy yo'qotilishdan, shuningdek, ruxsatsiz kirish, o'zgartirish yoki tarqatilishdan himoya qilish uchun tegishli xavfsizlik choralarini ko'rish lozimligi belgilab qo'yilgan⁵. Convention 108 shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlashda fuqarolarning huquqlari va asosiy erkinliklarini, xususan shaxsiy hayot daxlsizligini himoya qilishga xizmat qiladi. U ishtirokchi davlatlarda maxfiylik (privacy) va ma'lumotlarni himoya qilish (data protection) tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish orqali axborot xavfsizligini mustahkamlashga yordam beradi. So'nggi natijaviy holat ya'ni Yevropa Ittifoqi Adliya sudi (CJEU)ning natijalari shuni ko'rsatadiki, ya'ni CJEU qarorlari quyidagi jihatlarda muhim rol o'ynaydi: Transchegaraviy ma'lumot uzatishidagi huquqiy barqarorlik — Schrems va PNR ishlarida CJEU shaxsiy ma'lumotlarning xalqaro uzatilishi ustidan qat'iy nazoratni joriy etdi, bu esa korporatsiyalar va davlatlar tomonidan ma'lumotlarni himoya qilish standartlarini kuchaytirishga xizmat qildi. Davlatlar va tashkilotlar vakolatlarini cheklash — Tele2 va Digital Rights ishlarida sudning qarorlari davlat organlarining ma'lumotlarni qayta ishlashdagi erkinligini chegaraladi, natijada fuqarolarning raqamli makondagi maxfiylik huquqlari himoya qilindi. Amaliy xavfsizlik va shaffoflik tamoyillarini mustahkamlash — CJEU qarorlari orqali ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish jarayonlarida qonuniylik, adolatlilik, shaffoflik, maqsadga muvofiqlik va xavfsizlik tamoyillari amaliyotga tatbiq etildi⁶. Xalqaro va milliy natijalarning umumiy tahlilidan shuni ko'rish mumkinki, shaxsiy hayot va ma'lumotlarni himoya qilish huquqlari raqamli jamiyatda barqaror huquqiy mexanizmlar orqali himoyalaniishi mumkin. O'zbekiston qonunchiligi ham shu yo'nalishda sezilarli qadamlar tashlagan, biroq maxfiylik va ma'lumotlar xavfsizligi tamoyillarini yanada aniqroq belgilash va xalqaro standartlarga moslashtirish zarur. Shu tariqa, xalqaro tajriba milliy qonunchilikni rivojlantirish va fuqarolarning raqamli makondagi huquqlarini samarali himoya qilish uchun muhim asos bo'la oladi.

MUHOKAMA

O'zbekistonning milliy qonunchiligi, xususan "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida" va "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonunlar, shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatishning huquqiy asoslarini belgilab, davlat organlari, tashkilotlar faoliyatini yagona standartlar asosida muvofiqlashtiradi. Ushbu qonunchilik raqamli davrda fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlar ustidan nazorat huquqini mustahkamlaydi va rozilik, maxfiylik, xavfsizlik

⁴ <https://www.eaelighting.com/policy-on-protection-processing-of-personal-data-and-confidentiality>

⁵ European Treaty Series- No. 108 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data

⁶ LexisNexis ARTICLE: The Right to Privacy--A Fundamental Right in Search of Its Identity: Uncovering the CJEU's Flawed Concept of the Right to Privacy

va shaffoflik tamoyillarini amaliyotga tatbiq etishga imkon yaratadi. Elektron hukumat tizimi esa axborot tizimlaridagi integratsiya va xavfsiz ma'lumot boshqaruvi orqali fuqarolarning zamonaviy davrdagi huquqlarini samarali himoya qilishni ta'minlaydi. Xalqaro tajribada esa, jumladan GDPR va Convention 108, shaxsiy ma'lumotlar va maxfiylik huquqlarini himoya qilish bo'yicha mukammal huquqiy asoslarni o'zida jam etgan hujjatlar demakdir. Ushbu hujjatlar milliy qonunchilik bilan uyg'unlashtirilganida, fuqarolarning ma'lumotlar ustidan nazorat qilish huquqi, transchegaraviy ma'lumot uzatishdagi barqarorlik, shaffoflik va xavfsizlik tamoyillari yanada mustahkamlanadi. Shu tariqa, milliy qonunchilik va xalqaro standartlarning uyg'unligi raqamli jamiyatda shaxsiy hayot va ma'lumotlarni himoya qilishni barqaror, samarali va ishonchli mexanizmga aylantiradi.

XULOSA

Zamonaviy raqamli davr jarayonlarida shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi va ularni himoya qilish masalasi davlat boshqaruvi, sud-huquq tizimi hamda fuqarolik jamiyatining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot tizimlarining keng joriy etilishi bilan bir qatorda, fuqarolarning zamonaviy davrdagi huquq va erkinliklarini kafolatlash zarurati kuchaymoqda. Shu sababli, huquqiy axborot tizimlarida shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish jarayonlarini qat'iy huquqiy me'yorlar asosida tartibga solish dolzarb vazifadir. O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi hamda "Elektron hukumat to'g'risida"gi qonunlari ushbu yo'nalishda milliy huquqiy asosni yaratgan bo'lib, ular shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning asosiy prinsiplari — qonuniylik, maxfiylik, aniqlik, rozilik va xavfsizlik tamoyillarini mustahkamlab beradi. Ushbu huquqiy me'yorlar fuqarolarning o'z ma'lumotlari ustidan nazorat qilish, ularni ruxsatsiz oshkor etish yoki tarqatilishining oldini olish imkonini yaratadi. Shuningdek, elektron davlat xizmatlari tizimida axborot xavfsizligini ta'minlash orqali fuqarolar va davlat o'rtasida ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi. Xalqaro tajribada esa Yevropa Ittifoqining Ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha umumiy reglamenti (GDPR), Yevropa Kengashining Convention 108 hamda Yevropa Ittifoqi Adliya sudi (CJEU) qarorlari shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning eng mukammal mexanizmlarini belgilab bergan. Bu hujjatlar ma'lumotlarni qonuniy, shaffof va maqsadga muvofiq qayta ishlashni, ularni ruxsatsiz foydalanishdan himoya qilishni va fuqarolarga o'z ma'lumotlari ustidan to'liq nazorat huquqini kafolatlaydi. Ayniqsa, transchegaraviy ma'lumot uzatish, davlat organlarining ma'lumotlar ustidan nazorat chegaralari va xavfsizlik choralari bo'yicha aniq mezonlar ishlab chiqilgan. Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston qonunchiligi mazkur xalqaro tamoyillar bilan uyg'unlikda rivojlanmoqda. Bu esa nafaqat fuqarolarning shaxsiy hayoti daxlsizligini kafolatlaydi, balki O'zbekistonning raqamli davlat sifatidagi huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/ru/docs/-6663969?ONDATE=17.11.2023> ;
2. O'zbekiston Respublikasining "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/docs/-83472>;
3. O'zbekiston Respublikasining "Elektron hukumat to'g'risida"gi qonuni <https://lex.uz/ru/docs/-2972703>;
4. <https://www.eaelighting.com/policy-on-protection-processing-of-personal-data-and-confidentiality>
5. European Treaty Series- No. 108 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data
6. LexisNexis ARTICLE: The Right to Privacy--A Fundamental Right in Search of Its Identity: Uncovering the CJEU's Flawed Concept of the Right to Privacy

7. Inoyatov N. Zamonaviy yurist uchun "Legal Tech" vositalari. 2025.

INNOVATIVE
ACADEMY